

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: Odense Tekniske Gymnasium

Skole: Odense Tekniske Gymnasium, 1.g & 2.g elever

Dato: 24. januar 2024.

Tid: 14:30 – 17:30.

Antal elever: ca. 13. (2 are missing from the group picture)

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Frederik D. Kørriis

Formidler: Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

